

EDN WQZLES

DOI 10.5281/zenodo.13788727

УДК 631.524:633.111

Мухордова М. Е., Кашуба Ю. Н., Урман М. В.

ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗОНЕ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

Реферат. Создание новых сортов пшеницы с улучшенными агрономическими свойствами требует использования молекулярно-генетических методик, которые позволяют обнаружить генетические особенности, определить уровень устойчивости к болезням, а также выявить сорта-доноры с наилучшими характеристиками. Цель исследования – провести комплексную оценку хозяйственно ценных признаков у перспективных образцов мягкой озимой пшеницы коллекции ВИР в зоне южной лесостепи Западной Сибири. Полевые исследования выполняли в 2019–2021 гг. на базе селекционного севооборота лаборатории селекции озимых культур ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Коллекционный питомник заложен по чистому пару. Площадь делянок 3 м². В 2019 г. сложились нетипичные метеорологические условия: благоприятные в первый период вегетации и засушливые во второй (ГТК = 1,03). В 2020 г. засуху наблюдали в течение всего лета. ГТК был равен 0,59, погодные условия – очень засушливые. Наименее благоприятные условия для налива и созревания зерна складывались в 2021 г. (ГТК = 0,55). Идентификация генов хозяйственно ценных признаков сортообразцов проведена в лаборатории молекулярно-генетических исследований. Скрининг с аллель-специфичными маркерами гена *Ppd-D1* показал, что доминантный аллель *PpdD1a* обнаружен в двух образцах Новоершовская (Россия) и *Kotra* (Беларусь). Это свидетельствует о том, что изученные сорта нечувствительны к фотопериоду. Результаты ПЦР анализа показали, что образцы *Neboкраj* (Украина), *Синтетик* (Россия), *Kotra* (Беларусь) и *GK Hollo* (Венгрия) характеризовались укороченной соломой, устойчивостью к полеганию и наличием аллеля *Rht 8c*. Транслокацию *1BL/1RS* со сцепленными генами *Lr26* и *Sr31* несут образцы *Синтетик* (Россия), *Kotra* (Беларусь) и *GK Hollo* (Венгрия). Они обладают устойчивостью к бурой (в полевых и лабораторных условиях) и стеблевой ржавчине (в полевых условиях). Генотип *Glu-A1b*, соответствующий субъединице *A×2**, которая оказывает положительное влияние на качество теста (вязкость и растяжимость), имеют восемь образцов из изученного набора.

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница (*Triticum aestivum* L.), сорт, патоген, устойчивость, короткостебельность, фотопериод, качество зерна, урожайность, молекулярные маркеры.

Для цитирования: Мухордова М. Е., Кашуба Ю. Н., Урман М. В. Оценка коллекционных образцов озимой пшеницы в зоне южной лесостепи Западной Сибири // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 3(39). С. 134–146. EDN: WQZLES. DOI: 10.5281/zenodo.13788727.

For citation: Mukhordova M. E., Kashuba Yu. N., Urman M. V. Assessment of collection samples of winter wheat in the southern forest-steppe zone of Western Siberia // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 3(39). P. 134–146. EDN: WQZLES. DOI: 10.5281/zenodo.13788727.

Введение

Для стабилизации производства зерна мягкой пшеницы в Западной Сибири необходимо увеличение площадей под озимой пшеницей. Существующие сорта, полученные с помощью классической селекции, не отвечают требованиям современного производства. На сегодняшний день необходимы сорта, созданные с

использованием маркер-ориентированной селекции (MAS, marker-assisted selection). Поэтому могут применяться принципы интеграции данных методик [1–3].

Важную роль в повышении урожайности зерновых культур играют сорта, приспособленные к условиям возделывания, следовательно, увеличение продуктивности в сочетании с устойчивостью к неблагоприятным абиотическим и биотическим стрессорам стоит в селекционных программах на первом месте. В современной работе по созданию сортов необходимо обеспечивать их максимальную урожайность в благоприятные годы, и вместе с тем сорта должны формировать стабильный урожай в различные годы [4, 5]. Как правило, сорта, обладающие слабой фотопериодической чувствительностью, являются скороспелыми, поэтому кроме высокой адаптивности и урожайности, селекция должна учитывать создание более скороспелых сортов [6]. Устойчивость против полегания, которая, в первую очередь, зависит от высоты растения, является важнейшим свойством сортов интенсивного типа зерновых злаковых культур, в том числе и озимой мягкой пшеницы [7]. Использование генетически устойчивых сортов представляется наиболее эффективным, экономически и экологически надежным методом контроля болезней, позволяющим снизить или элиминировать применение фунгицидов и свести к минимуму потери урожая от ржавчины [8].

Высокомолекулярные субъединицы глютеинов играют главную роль в определении вязко-эластичных свойств, придаваемых пшеничной мукой тесту. Одним из важнейших признаков, по которым ведется селекционный процесс, является хлебопекарное качество пшеницы [9].

Характеристики образцов коллекции ВИР по хозяйственно ценным признакам в настоящее время является недостаточным. Необходима комплексная оценка исходных форм в зоне предполагаемого возделывания будущего сорта.

Цель исследований – провести комплексную оценку хозяйственно-ценных признаков у перспективных образцов мягкой озимой пшеницы коллекции ВИР в зоне южной лесостепи Западной Сибири.

Материалы и методы исследований

Перед внедрением молекулярных маркеров в традиционные программы селекции необходимо провести предварительные исследования для оценки их эффективности при отборе и разработке индивидуальных методов для конкретных селекционных стратегий [10]. В рамках исследования по использованию ДНК-маркеров в селекции озимой мягкой пшеницы были выбраны гены, связанные с различными признаками, такими как высота растения, чувствительность к продолжительности дня, устойчивость к ржавчине, состав крахмала и аллельный состав гена Glu A1.

Материалом для изучения послужили сортообразцы озимой пшеницы коллекции ВИР. Мы остановились на перспективных образцах, выделившихся по хозяйственно-ценным признакам в условиях Омской области (таблица 1).

Таблица 1 – Образцы озимой мягкой пшеницы коллекции ВИР

№ каталога ВИР	Сортообразец	Происхождение
65909	Nebokraј	Украина
65320	Khorevytsya	Украина
64631	Волжская С1	Россия, Ульяновск
65396	ОК-101	США
65375	Дон 105	Россия, Ростов-на-Дону
65219	Новоершовская	Россия, Саратов
65080	Синтетик	Россия, Белгород
65393	KS 96 WGRC39	Канада
65070	Проза	Россия, Владимир
65172	Kotra	Беларусь
65294	GK Hollo	Венгрия

Методика изучения сортообразцов. Полевые исследования проводили в 2019–2021 гг. в лаборатории селекции озимых культур в ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Коллекционный питомник заложен по чистому пару. Посев осуществляли сеялкой ССФК-7М (норма посева – 5 млн всхожих семян/га) в оптимальные для зоны сроки (30 августа). Площадь делянок 3 м². При уборке урожая использовали селекционный комбайн «WINTERSTEIGER-ВИМ». Стандартом служил сорт Омская 4.

У образцов озимой пшеницы коллекции ВИР определяли следующие хозяйственно ценные признаки и свойства: зимостойкость, урожайность, устойчивость к полеганию, высота растений, устойчивость к бурой и стеблевой ржавчинам, показатели качества зерна. Оценка материала проведена согласно методике ВИР и методическим указаниям по изучению мировой коллекции пшеницы [11]. Сортообразцы на устойчивость к полеганию оценивали в полевых условиях. С учетных площадок в 1 м², которые убирали осенью вручную, в лабораторных условиях определяли высоту растения. Поражаемость сортообразцов бурой и стеблевой ржавчиной в полевых и лабораторных условиях проводили по международной шкале Saari E.E., Prescott J.M. [12] совместно с сотрудниками лаборатории иммунитета, а также по методу, разработанному Л.А. Михайловой, К.В. Квитко [13,14]. Показатели качества зерна пшеницы определяли в лаборатории качества зерна по методике ВИР [11]. Дисперсионный анализ по Б.А. Доспехову использован для обработки экспериментальных данных [15].

Климатические условия можно оценить по показателю «гидротермический коэффициент» (ГТК). Зона, где проводили исследования, является слабо засушливой. Погодные условия в годы эксперимента существенно различались как по количеству осадков, так и по температурному режиму. В 2019 г. наблюдали нетипичные метеорологические условия: благоприятные в начале вегетационного периода и засушливые во второй половине (ГТК = 1,03). В 2020 г. засуха продолжалась в течение всего лета. ГТК составил 0,59, что указывает на очень засушливые условия. Наименее благоприятные условия для налива и созревания зерна сложились в 2021 г. (ГТК = 0,55).

Изучение генотипов пшеницы с использованием ДНК-маркеров.

В качестве контрольных образцов использовали тот же растительный материал озимой мягкой пшеницы. На первом этапе была проведена отработка протокола идентификации генов. Полученная информация о работоспособности и эффективности молекулярных маркеров позволила приступить к тестированию изучаемого материала.

Пробоподготовка образцов осуществлялась из 10-дневных проростков пшеницы, для разрушения растительных тканей использован гомогенизатор Tissue Lyser LT (Qiagen, Германия). Выделение НК проводили с помощью коммерческого набора реагентов ФитоСорб (ООО «Синтол», г. Москва). Концентрацию ДНК определяли на спектрофотометре FlexA-200 (Allsheng, Китай) и приводили к единому показателю приблизительно 100 нг/мкл. Для проведения ПЦР был использован набор БиоМастер HS-Тaq ПЦР-Color (2x) (ООО «Биолабмикс», г. Новосибирск) и ряд праймеров (таблица 2), синтезированных в ООО «Биоссет», г. Новосибирск. Амплификация осуществлена в термоциклере T100 (Bio-Rad, США).

Методом горизонтального электрофореза в 1,5 % агарозном геле в 1×TBE буфере в течение 60 мин при напряжении в 140 В разделяли полученные фрагменты ДНК с добавлением красителя Ethidium bromide (ООО «Биолабмикс», г. Новосибирск). Результаты визуализированы гель-документирующей системой GelDoc XR+ (Bio-Rad, США) с программным обеспечением Image Lab 5.1 (Bio-Rad, США). Размеры фрагментов ДНК оценивали по подвижности в сравнении со

стандартным ДНК маркером молекулярного веса «50bp Ladder» (ООО «Биолабмикс», г. Новосибирск). Для проверки достоверности полученных ДНК спектров опыт повторяли не менее двух раз.

Таблица 2 – Характеристика праймеров, используемых для идентификации соответствующих генов

Ген	Праймер	Структура праймера	Ссылка
<i>Rht8</i>	WMS261	5'-CTCCCTGTACGCCTAAGGC-3' 5'-CTCGCGCTACTAGCCATTG-3'	[16]
<i>Ppd-D1</i>	Ppd - D1 - F Ppd - D1 - R1 Ppd - D1 - R2	5'-ACGCCTCCCCTACTACTG-3' 5'-GTTGGTTCAAACAGAGAGC-3' 5'-CACTGGTGGTAGCTGAGATT-3'	[17]
<i>Lr9</i>	SCS5	5'-TGCGCCCTTCAAAGGAAG-3' 5'-TGCGCCCTTCTGAACTGTAT-3'	[18]
<i>Lr 19</i>	SCS26	5'-GGCGGATAAGCAGAGCAGAG-3' 5'-GGCGGATAAGTGGGTTATGG-3'	[19]
<i>Lr 26</i>	SecA2 SecA3	5'-GTTTGTCTGGGGAATTATTTG-3' 5'-TCCTCATCTTTGTCCTCGCC-3'	[20]
<i>Sr25</i>	Xwmc 221	5'-ACGATAATGCAGCGGGGAAT-3' 5'-GCTGGGATCAAGGGATCAAT-3'	[21]
<i>Sr31</i>	SCSS30.2	5'-GTCCGACAATACGAACGATT-3' 5'-CCGACAATACGAACGCCTTG-3'	[22]
<i>Sr28</i>	wPt-7004-PCR	5'-CTCCACCA AAACAGCCTAC-3' 5'-AGATGCGAATGGGCAGTTAG-3'	[23]
<i>Sr32</i>	csSr32#1	5'-GGTTGGTGGCAACTCAGGT-3' 5'-CATAAGCCA AAGAGGCACCA-3'	[24]
<i>Glu A1</i>	UMN19	5'-CGAGACAATATGAGCAGCAAG-3' 5'-TGCCATGGAGAAGTTGGA-3'	[25]
<i>Waxy</i>	4F/4R	5'-CCCCAAGAGCA STACCAGT-3' 5'-TCGTACCCGTTCGATGAAGTCGA-3'	[26]

Результаты и их обсуждение

Урожайность и зимостойкость. В лабораторию селекции озимых культур ФГБНУ «Омский АНЦ» из ВИРа ежегодно поступает около 50 образцов озимой пшеницы в ограниченном объеме посевного материала. Из-за слабой их зимостойкости большая часть сортообразцов гибнет в первый же год испытания. Меньшая часть выживает и исследуется в последующие годы испытания по хозяйственно ценным показателям – таким образом формируется рабочая коллекция. При выборе образцов основным является достаточный уровень зимостойкости (таблица 3).

Таблица 3 – Зимостойкость и урожайность зерна у образцов озимой мягкой пшеницы (2019–2021 гг.)

Сорт, образец	Зимостойкость, %	Урожайность зерна, г/м ²
Nebokraj	50	423
Khorevytsya	65	441
Волжская С1	68	453
ОК-101	50	320
Дон 105	58	424
Новоершовская	58	420
Синтетик	58	428
KS 96 WGRC39	60	310
Проза	50	439
Котра	53	266
ГК Hollo	50	319
Омская 4 (St.)	55	369
НСР ₀₅	7	26

Сортообразцы для последующего определения генов с помощью ДНК-маркеров обладали зимостойкостью на уровне стандарта Омская 4 или выше. Достоверно превзошли стандарт образцы Khorevutsya, Волжская С1, на уровне стандарта были Дон 105, Новорешовская, Синтетик и KS 96 WGRC39. Исследуемые сортообразцы, за исключением ОК-101, KS 96 WGRC39, Kotra, GK Hollo, превысили стандарт Омская 4 по урожайности зерна. Семь образцов превысили стандарт по урожайности зерна на 12–19 %.

Короткостебельность и фотопериод. Создание короткостебельных форм – одно из основных направлений селекции зерновых злаковых культур, в том числе и озимой мягкой пшеницы, с целью предотвращения её полегания [27, 28]. У гена короткостебельности *Rht8* выявлено три основных аллеля согласно ампликонам: 192 п.н. – *Rht8c*, 174 п.н. – *Rht8b* и 165 п.н. – *Rht8a*. Аллель *Rht8c* способствует значительному укорачиванию длины соломины [29]. Присутствие целевых генов короткостебельности и фотонейтральности представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Генотипы образцов озимой мягкой пшеницы по *Rht 8* и *Ppd D1* (2019–2021 гг.)

Сорт, образец	Высота растений, см	Устойчивость к полеганию, балл	<i>Rht8</i> , аллель	<i>Ppd D1</i> , аллель
Nebokraј	55	5,0	c	a; b
Khorevutsya	74	4,8	c	a; b
Волжская С1	80	4,7	a	b
ОК-101	74	4,0	a	a; b
Дон 105	63	5,0	c	a; b
Новорешовская	65	4,9	c	a
Синтетик	57	4,7	c	a; b
KS 96 WGRC39	70	4,0	a	b
Проза	70	5,0	b	b
Kotra	60	5,0	c	a
GK Hollo	55	5,0	b; c	b
Омская 4 (St.)	83	4,8	c	b
НСР ₀₅	7	0,1	-	-

Исследования показали, что стандарт Омская 4 при высоте растений 83 см и устойчивости к полеганию 4,8 балла имеет в своем генотипе аллель *Rht8c*. У семи форм идентифицированы в генотипе аллель *Rht8c* (192 п.н.), три образца (Волжская С1, ОК-101, KS 96 WGRC39) имеют аллель *Rht8a* (165 п.н.), один сортообразец (Проза) – аллель *Rht8b* (174 п.н.). Образец венгерской селекции GK Hollo является гетерозиготой (наличие *Rht 8c*, *Rht 8b*). Особого внимания заслуживают образцы Nebokraј, Синтетик, Kotra и GK Hollo. Они характеризовались укороченной соломиной, устойчивостью к полеганию и наличием аллеля *Rht 8c*. Возможно, короткостебельность остальных исследуемых образцов контролируется также другими генами *Rht* [29]. Поэтому необходимо дополнительное изучение исследуемых генотипов по генам короткостебельности.

Сорта, несущие в своем генотипе аллель *PpdD1a* (288 п.н.), обладают слабой фотопериодической чувствительностью и сниженной высотой растения и являются более скороспелыми [30]. Это образцы Kotra и Новорешовская. Все остальные сортообразцы несут аллель *Ppd D1b*. Этот аллель детектируется бэндом 414 п.н., что определяет чувствительность к длине дня.

Устойчивость к патогенам. Селекция растений на устойчивость к болезням, вызываемым фитопатогенными грибами, является наиболее эффективным и экологически безопасным методом защиты растений [31]. Стандарт Омская 4 оказался восприимчивым к ржавчинным заболеваниям в полевых и лабораторных условиях. Анализ образцов озимой пшеницы с использованием молекулярных маркеров, нацеленных на ген устойчивости к бурой ржавчине *Lr9*, показал, что фрагмент ДНК размером 550 п.н. был амплифицирован только в одном сорте, а именно в сорте Проза. Поиск ржано-пшеничных транслокаций с применением молекулярных маркеров на комплекс генов *Lr19* и *Sr25* указал на отсутствие целевых фрагментов ДНК (512 п.н. и 190 п.н. соответственно). Но в четырех сортах обнаружена другая ржано-пшеничная транслокация T1BL.1RS, которая несет кластер генов *Lr26/Sr31*. Этими сортами являлись Синтетик, Kotra и GK Hollo. Ген *Sr28*, обеспечивающий устойчивость к стеблевой ржавчине, не был обнаружен в ни одном из испытуемых образцов. В сортах Nebokraj, Волжская С1, ОК-101 и Новоершовская были найдены гетерозиготы по этому гену. В свою очередь, ген устойчивости *Sr32* был обнаружен во всех сортах. Фитопатологическая оценка образцов к ржавчинным заболеваниям озимой мягкой пшеницы в полевых и лабораторных условиях позволила выделить ряд сортообразцов с идентифицированными генами устойчивости (таблица 5).

Таблица 5 – Полевая (2019– 2021 гг.) и лабораторная (2022 г.) оценка образцов озимой мягкой пшеницы на устойчивость к ржавчинным заболеваниям в коллекционном питомнике

Сорт, образец	Ген	Устойчивость к бурой ржавчине		Устойчивость к стеблевой ржавчине	
		в поле	в лаборатории	в поле	в лаборатории
Nebokraj	<i>Sr32</i>	R	MR	0	MR
Khorevytsya	<i>Sr32</i>	S	S	S	S
Волжская С1	<i>Sr32</i>	S	S	MR	S
ОК-101	<i>Sr32</i>	MR	MR	MR	S
Дон 105	<i>Sr32</i>	R	S	R	S
Новоершовская	<i>Sr32</i>	R	S	MS	S
Синтетик	<i>Lr26/Sr31; Sr32</i>	R	R	R	S
KS 96 WGRC39	<i>Sr32</i>	R	R	0	S
Проза	<i>Lr9; Sr32</i>	R	R	MS	S
Kotra	<i>Lr26/Sr31; Sr32</i>	R	R	R	R
GK Hollo	<i>Lr26/Sr31; Sr32</i>	R	MR	R	S
Омская 4 (St.)	<i>Sr32</i>	S	S	S	S

Примечание. R (*resistant*) – устойчивый; MR (*medium resistant*) – среднеустойчивый; S (*susceptible*) – восприимчивый; в полевых условиях дана максимальная степень поражаемости бурой и стеблевой ржавчинами за годы исследования.

Устойчивыми к бурой ржавчине оказались образцы Синтетик, Kotra, GK Hollo с ржано-пшеничной транслокацией *Lr26/Sr31* и Проза с геном устойчивости *Lr9*. С неидентифицированными генами, но устойчивыми к бурой ржавчине, можно выделить образцы Nebokraj, ОК-101, Дон 105 и Новоершовская. У этих образцов могут присутствовать другие гены устойчивости к этому заболеванию, определение которых в наших исследованиях не проводилось. Устойчивыми к стеблевой ржавчине в полевых и лабораторных условиях оказались сортообразцы Nebokraj (*Sr32*) и Kotra (*Sr31; Sr32*). Они обладают устойчивостью к бурой (в полевых и лабораторных условиях) и стеблевой ржавчинам (в полевых условиях).

Качество зерна. Характеристика состава аллелей, ответственных за качество муки у различных сортов мягкой озимой пшеницы, является ключевой задачей. Это позволяет изучать их влияние на качество продукции. Основным ферментом, ответственным за синтез амилозы в гранулах крахмала, является фермент GBSSI (granule-bound starch synthase I), также известный как *Wx* протеин. В геноме мягкой пшеницы этот фермент кодируется тремя гомологичными генами: *Wx-A1*, *Wx-B1* и *Wx-D1*. У каждого из генов *Wx* есть два аллеля: активный (а), который обеспечивает синтез протеина, и неактивный (b), или нуль-аллель, который препятствует синтезу *Wx*-протеина. Наибольшее снижение содержания амилозы наблюдается при наличии нуль-аллеля гена *Wx-B1* по сравнению с нуль-аллелями генов *Wx-A1* и *Wx-D1* [32]. Определение аллельных вариантов *Wx*-генов пшеницы проводилась методом ПЦР по соответствующим аллель специфичным локусам *Wx-A1*- (257 п.н.), *Wx-B1*- (227 п.н.) и *Wx-D1*- (299 п.н.) локусов (таблица 6).

Таблица 6 – Наличие генов, контролирующих содержание амилозы крахмала (*Wx-A1*) и аллельный состав гена *Glu A1*, в образцах озимой мягкой пшеницы

Сорт, образец	<i>Wx</i>			<i>Glu A1</i>	
	<i>Wx-A1a</i> 257п.н.	<i>Wx-B1a</i> 227п.н.	<i>Wx-D1a</i> 299п.н.	а,с 362	б 344
Nebokraj	+	+	+	+	0
Khorevutsya	+	+	+	0	+
Волжская С1	+	+	+	0	+
ОК-101	+	+	+	0	+
Дон 105	+	+	+	0	+
Новоершовская	+	+	+	+	0
Синтетик	+	+	+	0	+
KS 96 WGRC39	+	+	+	0	+
Проза	+	+	+	+	0
Kotra	+	+	+	+	0
GK Hollo	+	+	+	0	+
Омская 4 (St.)	+	+	+	+	0

В наших исследованиях обнаружено, что в изучаемых образцах присутствует только аллель дикого типа *Wx-a*. Необходимо отметить, что нуль-аллель по *Wx* крайне редко встречается.

При изучении коллекции пшеницы выявлено три аллеля для локуса *Glu-A1*: а, б и с. Присутствие бэнда 344 п.н. указывает на аллель *Glu-A1b* (ВМСГ А×2*), который предпочтительнее нулевого аллеля с. Аллель б представляет собой наибольший положительный вклад в хлебопекарное качество [33, 34]. Из изученного набора 7 образцов имеют генотип *Glu-A1b*. Ниже даны качественные показатели изучаемых образцов (таблица 7).

Таблица 7 – Оценка образцов озимой мягкой пшеницы по показателям качества зерна (2019–2021 гг.)

Сорт, образец	Качество клейковины в кислоте, балл	Седиментация, мл	Натура, г/л
1	2	3	4
Nebokraj	3,2	38	784
Khorevutsya	3,8	42	806
Волжская С1	3,5	40	798
ОК-101	3,2	36	811
Дон 105	3,4	38	794
Новоершовская	3,0	36	799
Синтетик	3,3	33	790

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4
KS 96 WGRC39	3,3	32	769
Проза	3,9	47	771
Kotra	3,5	24	780
GK Hollo	3,5	26	779
Омская 4 (St.)	3,4	38	805
НСР 05	0,2	3	18

Лучшим считается более урожайный образец с максимальными качественными показателями зерна или находящимися на уровне стандарта [35]. Такими при наличии аллеля *Glu A1b* являются образцы Khorevytsya, Волжская С1, Дон 105 и Синтетик. Высокоурожайные образцы Nebokraj и Проза по показателям «седиментация» и «качество клейковины в кислоте» находятся на уровне стандарта Омская 4. Но у этих образцов отсутствует аллель *Glu A1b*. Возможно, в формировании высокого хлебопекарного качества участвуют другие аллели ВМСГ (*Glu B1*, *Glu D1*).

Выводы

По урожайности образцы Khorevytsya, Волжская С1, Дон 105, Новоершовская и Синтетик достоверно превзошли стандарт Омская 4, а по зимостойкости были на уровне стандарта или превысили его. Образцы Nebokraj, Kotra и GK Hollo характеризовались укороченной соломиной, устойчивостью к полеганию и наличием аллеля *Rht 8c*.

Аллель *Ppd D1a*, детерминирующая нейтральность к фотопериоду, обнаружена у образцов Kotra и Новоершовская.

В изучаемом пуле сортообразцов ген *Lr9* детектирован в образце Проза. Ген устойчивости к стеблевой ржавчине *Sr32* выявлен во всех испытуемых образцах. Сорта Синтетик, KS 96 WGRC39, Kotra и GK Hollo с транслокацией 1BL/1RS (кластер генов *Lr26/Sr31*) оказались устойчивыми к бурой и стеблевой ржавчинам. Образцы Nebokraj, ОК-101, Дон 105 и Новоершовская с неидентифицированными генами устойчивости также проявили устойчивость к бурой ржавчине.

Генотип *Glu-A1b*, соответствующий субъединице $A \times 2^*$, которая оказывает положительное влияние на качество теста (вязкость и растяжимость) имеют семь образцов из изученного набора. Выделены наиболее ценные образцы с улучшенными показателями качества зерна: Khorevytsya, Волжская С1, Дон 105 и Синтетик. Они характеризовались высокой урожайностью зерна и наличием аллеля *Glu A1b*, определяющим высокие хлебопекарные качества.

Выделены образцы, экологически отдаленные по происхождению, с идентифицированными генами (короткостебельность, нейтральность к фотопериоду, устойчивость к бурой и стеблевой ржавчинам, наличие аллелей *Glu A1b*). Они используются для скрещиваний с местными селекционными озимыми и яровыми линиями для получения новых форм мягкой озимой и яровой пшеницы.

Литература

1. Hasan N., Choudhary S., Naaz N., Sharma N., Laskar R. A. Recent advancements in molecular marker-assisted selection and applications in plant breeding programmes // Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2021. Vol. 19 (128). P. 53–61. DOI: 10.1186/s43141-021-00231-1.
2. Salgotra R. K., Stewart C. N. (Jr) Functional markers for precision plant breeding // International Journal of Molecular Sciences. 2020. Vol. 21. No. 13. Art. No. 4792. DOI: 10.3390/ijms21134792.

3. Larkin D. L., Lozada D. N., Mason R. E. Genomic selection—considerations for successful implementation in wheat breeding programs // *Agronomy*. 2019. Vol. 9. No. 9. Art. No. 479. DOI: 10.3390/agronomy9090479.
4. Лапочкина И. Ф., Гайнуллин Н. Р., Баранова О. А., Коваленко Н. М., Марченкова Л. А., Павлова О. В., Митрошина О. В. Комплексная устойчивость линий яровой и озимой мягкой пшеницы к абиотическим и биотическим стрессам // *Вавиловский журнал генетики и селекции*. 2021. Т. 25. № 7. С. 723–731. DOI: 10.18699/VJ21.082A.
5. Riabovol I., Riabovol L., Diordiieva I., Poltoretskyi S., Lubchenko A., Kononenko L., Kryzhanovskiy V. Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created by hybridization of ecologically and geographically remote forms // *Ukrainian Journal of Ecology*. 2018. Vol. 8. No. 3. P. 24–27.
6. Лихенко И. Е., Стасюк А. И., Щербань А. Б., Зырянова А. Ф., Лихенко Н. И., Салина Е. А. Изучение аллельного состава генов Vrn1 и Rpd-1 у раннеспелых и среднеранних сортов яровой мягкой пшеницы Сибири // *Вавиловский журнал генетики и селекции*. 2014. Т. 18. № 4 (1). С. 691–703.
7. Агеева Е. В., Леонова И. Н., Лихенко И. Е. Полегание пшеницы: генетические и экологические факторы и решение проблемы // *Вавиловский журнал генетики и селекции*. 2020. № 24(4). С. 356–362. DOI: 10.18699/VJ20.628.
8. Ержебаева Р. С., Абекова А. М., Базылова Т. А., Масимгазиева А. С., Мереева Т. Д., Кожамбетов К. К., Бастаубаева Ш. О., Слямова Н. Д. Подбор интрогрессивных линий пшеницы и тритикале по качеству зерна и устойчивости к болезням для использования в органическом земледелии // *Сибирский вестник сельскохозяйственной науки*. 2023. Т. 53. № 2. С. 110–120. DOI: 10.26898/0370-8799-2023-2-14.
9. Фомина Е. А., Кулинкович С. Н., Малышев С. В., Урбанович О. Ю. Идентификация полиморфизма HMW глютеинов у сортообразцов из коллекционных и селекционных питомников озимой пшеницы // *Земледелие и селекция в Беларуси*. 2014. № 50. С. 326–355.
10. Беспалова Л. А., Васильев А. В., Аблова И. Б., Филобок В. А., Худокормова Ж. Н., Давоян Р. О., Давоян Э. Р., Карлов Г. И., Соловьев А. А., Дивашук М. Г., Майер Н. К., Дудников М. В., Мироненко Н. В., Баранова О. А. Применение молекулярных маркеров в селекции пшеницы в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко // *Вавиловский журнал генетики и селекции*. 2012. Т. 16. № 1. С. 37–43.
11. Мережко А. Ф., Удачин Р. А., Зуев Е. В., Филатенко А. А., Сербин А. А., Ляпунова О. А., Косов В. Ю., Куркиев У. К., Охотникова Т. В., Наврузбеков Н. А., Богуславский Р. Л., Абдулаева А. К., Чикида Н. Н., Митрофанова О. П., Потоккина С. А. Пополнение, сохранение в живом виде и изучение мировой коллекции пшеницы, эгилопса и тритикале: методические указания. СПб.: ВИР, 1999. 82 с.
12. Бабаянц Л. Т., Мештерхази А., Вехтер В. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах членов СЭВ. Прага, 1988. 321 с.
13. Михайлова Л. А., Квитко В. К. Микология и фитопатология: в 4 т. М.: Колос, 1970. Т. 3. 273 с.
14. Михайлова Л. А., Квитко В. К. Микология и фитопатология: в 4 т. М.: Колос, 1970. Т. 4. 269 с.
15. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1973. 416 с.
16. Korzun V., Roder M. S., Ganai M. W., Worland A. J., Law C. N. Genetic analysis of the dwarfing gene (Rht8) in wheat. Part I. Molecular mapping of Rht8 on the short arm of chromosome 2D of bread wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Theor. Appl. Genet.* 1998. No. 96. P. 1104–1109. DOI: 10.1007/s001220050845.
17. Beales J., Turner A., Griffiths S., Snape J.W., Laurie D. A. A pseudo-response regulator is misexpressed in the photoperiod insensitive Ppd-D1a mutant of wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Theor. Appl. Genet.* 2007. Vol. 115. P. 721–733. DOI: 10.1007/s00122-007-0603-4.
18. Gupta S. K., Charpe A. M., Koul S., Prabhu K. V., Haq Q. Development and validation of molecular markers linked to an *Aegilops umbellulate*-derived leaf rust – resistance gene, Lr9, for marker-assisted selection in bread wheat // *Genome*. 2005. Vol. 48. No. 5. P. 823–830. DOI: 10.1139/g05-051.
19. Gupta S.K., Charpe A. M., Prabhu K. V., Haque Q. Identification and validation of molecular markers linked to the leaf rust resistance gene Lr19 in wheat // *Theor. Appl. Genet.* 2006. No. 13(6). P. 1027–1036. DOI: 10.1007/s00122-006-0362-7.
20. De Froidmont D. A co-dominant marker for the 1BL/1RS wheat-rye translocation via multiplex PCR // *Journal of Cereal Science*. 1998. Vol. 27. P. 229–232. DOI: 10.1006/JCRS.1998.0194.
21. Li T.-Y., Wu X.-X., Xu X.-F., Wang W.-L., Cao Y.-Y. Postulation of seedling stem rust resistance genes of Yunnan wheat cultivars in China // *Plant Prot. Sci.* 2016. Vol. 52. P. 242–249. DOI: 10.17221/137/2015-PPS.

22. Das B. K., Saini A., Bhagwat S. G., Jawali N. Development of SCAR markers for identification of stem rust resistance gene *Sr31* in the homozygous or heterozygous condition in bread wheat // *Plant Breeding*. 2006. Vol. 125(6). P. 544–549. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2006.01282.x.
23. Rouse M. N., Nava I. C., Chao S., Anderson J. A., Jin Y. Identification of markers linked to the race Ug99 effective stem rust resistance gene *Sr28* in wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Theor. Appl. Genet.* 2012. No. 125. P.877–885. DOI: 10.1007/s00122-012-1879-6.
24. Mago R., Verlin D., Zhang P., Bansal U., Bariana H.S., Jin Y., Ellis J., Hoxha S., Dundas I. Development of wheat – *Aegilops speltoides* recombinants and simple PCR-based markers for *Sr32* and a new stem rust resistance gene on the 2S#1 chromosome // *Theoretical and Applied Genetics*. 2013. No. 126(12). P. 2943–2955. DOI: 10.1007/s00122-013-2184-8.
25. Liu S., Chao Sh., Anderson J.A. New DNA markers for high molecular weight glutenin subunits in wheat // *Theor. Appl. Genet.* 2008. Vol. 118(1). P. 177–183. DOI: 10.1007/s00122-008-0886-0.
26. Vanzetti L. S., Pfluger L. A., Rodriguez-Quijano M., Carrillo J. M., Helguera M. Genetic variability for waxy genes in Argentinean bread wheat germplasm // *Electronic Journal of Biotechnology*. 2009. Vol. 12. No. 1. P. 1–9. DOI: 10.2225/vol12-issue1-fulltext-2.
27. Мухордова М. Е. Выявление доноров короткостебельности у образцов озимой пшеницы с помощью ДНК маркеров и диаллельного анализа // *Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии*. 2021. № 4 (56). С. 73–79. DOI: 10.18286/1816-4501-2021-4-73-79.
28. Купрейшвили Н. Т., Вожжова Н. Н., Марченко Д. М., Ионова Е. В. Идентификация гена короткостебельности *Rht-B1* в образцах озимой мягкой пшеницы // *Зерновое хозяйство России*. 2019. №6. С. 55–59. DOI: 10.31367/2079-8725-2019-66-6-55-59.
29. Сухих И. С., Вавилова В. Ю., Блинов А. Г., Гончаров Н. П. Разнообразие и фенотипический эффект аллельных вариантов генов короткостебельности *Rht* у пшениц // *Генетика*. 2021. Т. 57. № 2. С. 127–139. DOI: 10.31857/S0016675821020107.
30. Мухордова М. Е. Идентификация доноров скороспелости у озимой пшеницы с помощью ДНК-маркеров и диаллельного анализа // *Вестник Алтайского аграрного университета*. 2022. №1 (207). С. 5–12. DOI: 10.53083/1996-4277-2022-207-1-5-12.
31. Сколотнева Е. С., Салина Е.А. Разнообразие механизмов устойчивости, вовлеченных в многоуровневый иммунитет пшеницы к ржавчинным заболеваниям // *Вавиловский журнал генетики и селекции*. 2019. № 23(5). С. 542–550. DOI: 10.18699/VJ19.523.
32. Бобышева И. В., Боронникова С. В. Аллельные варианты *Waxy*-генов сортов пшеницы мягкой пшеницы мягкой, возделываемых в Пермской крае и в республике Башкортостан // *Вавиловский журнал генетики и селекции*. 2013. Т. 17. № 3. С. 535–540.
33. Утебаев М. У., Боме Н. А., Земцова К. С., Крадецкая О. О., Чилимова И. В. Разнообразие высокомолекулярных субъединиц глютеина и оценка генетического сходства яровой мягкой пшеницы, созданных в различных селекционных учреждениях // *Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции*. 2021. № 182 (1). С. 99–109. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-1-99-109.
34. Li X., Liu T., Song L., Zhang H., Li L., Gao X. Influence of high-molecular-weight glutenin subunit composition at the *Glu-A1* and *Glu-D1* loci on secondary and micro structures of gluten in wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Food chemistry*. 2016. No. 21(7). P. 1867–1876. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.07.043.
35. Галушко Н. А., Комаров Н. М., Соколенко Н. И. Качество зерна новых сортов мягкой озимой пшеницы селекции Северо-Кавказского ФНАЦ // *Вестник Новосибирского государственного аграрного университета*. 2019. № 2(51). С. 7–14. DOI: 10.31677/2072-6724-2019-51-2-7-14.

References

1. Hasan N., Choudhary S., Naaz N., Sharma N., Laskar R. A. Recent advancements in molecular marker-assisted selection and applications in plant breeding programmes // *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*. 2021. Vol. 19 (128). P. 53–61. DOI: 10.1186/s43141-021-00231-1.
2. Salgotra R. K., Stewart C. N. (Jr) Functional markers for precision plant breeding // *International Journal of Molecular Sciences*. 2020. Vol. 21. No. 13. Art. No. 4792. DOI: 10.3390/ijms21134792.
3. Larkin D. L., Lozada D. N., Mason R. E. Genomic selection – considerations for successful implementation in wheat breeding programs // *Agronomy*. 2019. Vol. 9. No. 9. Art. No. 479. DOI: 10.3390/agronomy9090479.
4. Lapochkina I. F., Gainullin N. R., Baranova O. A., Kovalenko N. M., Marchenkova L. A., Pavlova O. V., Mitroshina O. V. Complex resistance of spring and winter bread wheat lines to biotic and abiotic stresses // *Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2021. Vol. 25. No. 7. P. 723–731. DOI: 10.18699/VJ21.082.

5. Riabovol I., Riabovol L., Diordiieva I., Poltoretskyi S., Lubchenko A., Kononenko L., Kryzhanovskiy V. Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created by hybridization of ecologically and geographically remote forms // Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Vol. 8. No. 3. P. 24–27.
6. Likhenko I. E., Stasyuk A. I., Shcherban A. B., Zyryanova A. F., Likhenko N. I., Salina E. A. Analysis of the allelic variation of the Vrn1 and Ppd-1 genes in Siberian early and medium early varieties of spring wheat // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2014. Vol. 18. No. 4 (1). P. 691–703.
7. Ageeva E.V., Leonova I.N., Likhenko I.E. Lodging of wheat: genetic and environmental factors and ways of overcoming // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2020. No. 24(4). P. 356–362. DOI: 10.18699/VJ20.628.
8. Erzhebaeva R. S., Abekova A. M., Bazylova T. A., Masimgazieva A. S., Mereeva T. D., Kozhakhmetov K. K., Bastaubaeva Sh. O., Slyamova N. D. Selection of introgressive wheat and triticale lines for grain quality and resistance to diseases for use in organic farming // Siberian Herald of Agricultural Science. 2023. Vol. 53. No. 2. P. 110–120. DOI: 10.26898/0370-8799-2023-2-14.
9. Fomina E. A., Kulinkovich S. N., Malyshev S. V., Urbanovich O. Yu. Identification of HMW glutenin polymorphism in variety samples from collection and breeding nurseries of winter wheat // Arable Farming and Plant Breeding in Belarus. 2014. No. 50. P. 326–355.
10. Bespalova L. A., Vasiliev A. V., Ablova I.B., Filobok V. A., Khudokormova Zh. N., Davoyan R. O., Davoyan E. R., Karlov G. I., Solovyov A. A., Divashuk M. G., Mayer N. K., Dudnikov M. V., Mironenko N. V., Baranova O. A. Use of molecular markers in wheat breeding at the Krasnodar Lukyanenko Research Institute of Agriculture // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2012. Vol. 16. No. 1. P. 37–43.
11. Merezko A. F., Udachin R. A., Zuev E. V., Filatenko A. A., Serbin A. A., Lyapunova O. A., Kosov V. Yu., Kurkiev U. K., Okhotnikova T. V., Navruzbekov N. A., Boguslavsky R. L., Abdulaeva A. K., Chikida N. N., Mitrofanova O. P., Potokina S. A. Replenishment, preservation in living form and study of the world collection of wheat, aegilops and triticale: methodological instructions. Saint-Petersburg: VIR, 1999. 82 p.
12. Babayants L. T., Meshterhazy A., Wechter V. Methods of breeding and assessing the resistance of wheat and barley to diseases in the CMEA member countries. Prague, 1988. 321 p.
13. Mikhailova L.A., Kvitko V.K. Mycology and phytopathology: in 4 volumes. Moscow: Kolos, 1970. Vol. 3. 273 p.
14. Mikhailova L.A., Kvitko V.K. Mycology and phytopathology: in 4 volumes. Moscow: Kolos, 1970. Vol. 4. 269 p.
15. Dospikhov B.A. Method of field research. Moscow: Kolos, 1973. 416 p.
16. Korzun V., Roder M. S., Ganai M. W., Worland A. J., Law C. N. Genetic analysis of the dwarfing gene (Rht8) in wheat. Part I. Molecular mapping of Rht8 on the short arm of chromosome 2D of bread wheat (*Triticum aestivum* L.) // Theor. Appl. Genet. 1998. No. 96. P. 1104–1109. DOI: 10.1007/s001220050845.
17. Beales J., Turner A., Griffiths S., Snape J.W, Laurie D. A. A pseudo-response regulator is misexpressed in the photoperiod insensitive Ppd-D1a mutant of wheat (*Triticum aestivum* L.) // Theor. Appl. Genet. 2007. Vol. 115. P. 721–733. DOI: 10.1007/s00122-007-0603-4.
18. Gupta S. K., Charpe A. M., Koul S., Prabhu K. V., Haq Q. Development and validation of molecular markers linked to an *Aegilops umbellulate*-derived leaf rust – resistance gene, Lr9, for marker-assisted selection in bread wheat // Genome. 2005. Vol. 48. No. 5. P. 823–830. DOI: 10.1139/g05-051.
19. Gupta S. K., Charpe A. M., Prabhu K. V., Haque Q. Identification and validation of molecular markers linked to the leaf rust resistance gene Lr19 in wheat // Theor. Appl. Genet. 2006. No. 13(6). P. 1027–1036. DOI: 10.1007/s00122-006-0362-7.
20. De Froidmont D. A co-dominant marker for the 1BL/1RS wheat-rye translocation via multiplex PCR // Journal of Cereal Science. 1998. Vol. 27. P. 229–232. DOI: 10.1006/JCRS.1998.0194.
21. Li T.-Y., Wu X.-X., Xu X.-F. Wang W.-L., Cao Y.-Y. Postulation of seedling stem rust resistance genes of Yunnan wheat cultivars in China // Plant Prot. Sci. 2016. Vol. 52. P. 242–249. DOI: 10.17221/137/2015-PPS.
22. Das B. K., Saini A., Bhagwat S. G., Jawali N. Development of SCAR markers for identification of stem rust resistance gene *Sr31* in the homozygous or heterozygous condition in bread wheat // Plant Breeding. 2006. Vol. 125(6). P. 544–549. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2006.01282.x.
23. Rouse M.N., Nava I.C., Chao S. Anderson J. A., Jin Y. Identification of markers linked to the race Ug99 effective stem rust resistance gene *Sr28* in wheat (*Triticum aestivum* L.) // Theor. Appl. Genet. 2012. No. 125. P. 877–885. DOI: 10.1007/s00122-012-1879-6.
24. Mago R., Verlin D., Zhang P., Bansal U., Bariana H.S., Jin Y., Ellis J., Hoxha S., Dundas I. Development of wheat – *Aegilops speltoides* recombinants and simple PCR-based markers for *Sr32* and a new stem rust resistance gene on the 2S#1 chromosome // Theoretical and Applied Genetics. 2013. No. 126(12). P. 2943–2955. DOI: 10.1007/s00122-013-2184-8.

25. Liu S., Chao Sh., Anderson J.A. New DNA markers for high molecular weight glutenin subunits in wheat // *Theor. Appl. Genet.* 2008. Vol. 118(1). P. 177–183. DOI: 10.1007/s00122-008-0886-0.
26. Vanzetti L. S., Pfluger L. A., Rodriguez-Quijano M., Carrillo J. M., Helguera M. Genetic variability for waxy genes in Argentinean bread wheat germplasm // *Electronic Journal of Biotechnology.* 2009. Vol. 12. No. 1. P. 1–9. DOI: 10.2225/vol12-issue1-fulltext-2.
27. Mukhordova M. E. Identification of short-stemming donors of winter wheat samples with applications of DNA markers and diallel analysis // *Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy.* 2021. No. 4 (56). P. 73–79. DOI: 10.18286/1816-4501-2021-4-73-79.
28. Kupreishvili N. T., Vozzhova N. N., Marchenko D. M., Ionova E. V. Identification of short-stem gene *Rht-B1* in the winter soft wheat samples // *Grain Economy of Russia.* 2019. No. 6. P. 55–59. DOI: 10.31367/2079-8725-2019-66-6-55-59.
29. Sukhikh I. S., Vavilova V. Yu., Blinov A. G., Goncharov N. P. Diversity and phenotypic effect of the allele variants of dwarfing *Rht* genes in wheat // *Genetika.* 2021. Vol. 57. No. 2. P. 127–139. DOI: 10.31857/S0016675821020107.
30. Mukhordova M. E. Identification of early maturity donors in winter wheat using DNA markers and diallel analysis // *Bulletin of Altai State Agricultural University.* 2022. No. 1 (207). P. 5–12. DOI: 10.53083/1996-4277-2022-207-1-5-12.
31. Skolotneva E. S., Salina E. A. Resistance mechanisms involved in complex immunity of wheat against rust diseases // *Vavilov Journal of Genetics and Breeding.* 2019. No. 23(5). P. 542–550. DOI: 10.18699/VJ19.523.
32. Boboshina I. V., Boronnikova S. V. Allelic variants of Waxy genes in *Triticum aestivum* L. cultivars grown in the Perm region and Bashkiria // *Vavilov Journal of Genetics and Breeding.* 2013. Vol. 17. No. 3. P. 535–540.
33. Utebaev M. U., Bome N. A., Zemtsova K. S., Kradetskaya O.O., Chilimova I. V. Diversity of high-molecular-weight glutenin subunits and evaluation of genetic similarities in spring bread wheats from different breeding centers // *Proceedings on applied botany, genetics and breeding.* 2021. No. 182(1). P. 99–109. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-1-99-109.
34. Li X., Liu T., Song L., Zhang H., Li L., Gao X. Influence of high-molecular-weight glutenin subunit composition at *Glu-A1* and *Glu-D1* loci on secondary and micro structures of gluten in wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Food chemistry.* 2016. No. 21(7). P. 1867–1876. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.07.043.
35. Galushko N. A., Komarov N. M., Sokolenko N. I. Grain quality of new winter wheat varieties selected by the North-Caucasus Research Agricultural Center // *Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University).* 2019. No. 2(51). P. 7–14. DOI: 10.31677/2072-6724-2019-51-2-7-14.

UDC 631.524:633.111

Mukhordova M. E., Kashuba Yu. N., Urman M. V.

ASSESSMENT OF COLLECTION SAMPLES OF WINTER WHEAT IN THE SOUTHERN FOREST-STEPPE ZONE OF WESTERN SIBERIA

Summary. *The creation of new wheat varieties with improved agronomic properties requires the use of molecular genetic techniques that make it possible to detect genetic characteristics, determine the level of disease resistance, and identify donor varieties with the best characteristics. The purpose of the study was to conduct a comprehensive assessment of economically valuable traits in promising samples of soft winter wheat from the VIR collection under conditions of the southern forest-steppe zone of Western Siberia. Field research was carried out in 2019-2021 on the basis of the breeding crop rotation of the Laboratory of Breeding Winter Crops – structural unit of the Omsk Agrarian Scientific Center. The collection nursery was cultivated at the bare fallow field. The area of the plots – 3 m². In 2019, meteorological conditions were atypical: favorable at the beginning of the growing season, while the second half was characterized by aridity (Selyaninov Hydrothermal Coefficient (HTC) = 1.03). In 2020, drought was observed throughout the summer; HTC was equal to 0.59, weather conditions were very dry. The most unfavorable conditions for grain filling and ripening were in 2021 (HTC = 0.55). The identification of genes associated with economically valuable traits of cultivars was carried out at the Laboratory of Molecular Genetic Research. Screening with allele-*

specific markers of the Ppd-D1 gene revealed that the dominant PpdD1a allele was detected in two samples 'Novoershovskaya' (Russia) and 'Kotra' (Belarus), which indicates that the studied varieties are insensitive to the photoperiod. The results of the PCR analysis demonstrated that the samples 'Nebokraj' (Ukraine), 'Sintetik' (Russia), 'Kotra' (Belarus) and 'GK Hollo' (Hungary) were characterized by a shortened straw, resistance to lodging and presence of the Rht 8c allele. The 1BL/1RS translocation with the linked genes Lr26 and Sr31 was identified in 'Sintetik' (Russia), 'Kotra' (Belarus) and 'GK Hollo' (Hungary). These varieties are resistant to brown rust (field and laboratory conditions) and stem rust (field conditions). Eight samples have the Glu-A1b genotype corresponding to the A×2 subunit, which has a positive effect on the dough quality (viscosity and extensibility).*

Keywords: *winter soft wheat (Triticum aestivum L.), variety, pathogen, resistance, short-stemming, photoperiod, grain quality, yield, molecular markers.*

Мухордова Мария Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований, ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, пр-т Королева, 26; e-mail: mukhordova@anc55.ru.

Кашуба Юрий Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции озимых культур, ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, пр-т Королева, 26; e-mail: kashuba@anc55.ru.

Урман Максим Владимирович, ведущий специалист лаборатории молекулярно-генетических исследований, ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, пр-т Королева, 26; аспирант, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина»; 644008, Россия, Омская область, г. Омск, пл. Институтская, 1; e-mail: mv.urman1712@omgau.org.

Mukhordova Maria Evgenievna, Cand. Sc. (Agr.), associate professor, leading researcher at the Laboratory of molecular genetic research, FSBSI "Omsk Agrarian Scientific Center"; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk region, 644012, Russia; e-mail: mukhordova@anc55.ru.

Kashuba Yuriy Nikolaevich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of breeding winter crops, FSBSI "Omsk Agrarian Scientific Center"; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk region, 644012, Russia; e-mail: kashuba@anc55.ru.

Urman Maksim Vladimirovich, leading specialist at the Laboratory of molecular genetic research, FSBSI "Omsk Agrarian Scientific Center"; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk region, 644012, Russia; postgraduate student, FSBEI of HE "Omsk State Agrarian University named after. P. A. Stolypin"; 1, Institutskaya Ploshchad, Omsk, Omsk region, 644008, Russia; e-mail: mv.urman1712@omgau.org.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации № 0535-2019-0031 «Создание доноров сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с использованием диаллельного анализа и молекулярно-генетических методов».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 25.03.2024.

Дата принятия к печати – 25.06.2024.